

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЭТАПЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Увайдуллоев Жайхун Жамшитович

Студент 1-курса Университета мировой экономики и дипломатии факультета

“Международного права”.

jayxun070@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315744>

***Аннотация.** В данной статье будет проведен углубленный анализ правовых основ избирательной системы, процесса ее формирования и этапов развития. Освещаются конституционные основы избирательного права, значение выборов в демократическом обществе и принципы их организации. Также рассматривается эволюция избирательного законодательства, типы избирательных систем и их влияние на общественно-политическую жизнь. В статье также анализируются особенности современных избирательных процессов, пути их совершенствования и существующие проблемы, подробно освещаются место и роль избирательного института в построении демократического правового государства.*

***Ключевые слова:** избирательная система, мажоритарная модель избрания, пропорциональная модель избрания, право избирать, пропорциональный принцип, порядок голосования, принцип равенства в голосовании, принцип всеобщности, принцип тайности и открытости.*

**SAYLOV TIZIMINING HUQUQIY ASOSLARI VA UNING RIVOJLANISH
BOSQICHLARI**

***Аннотация.** Ushbu maqolada saylov tizimining huquqiy asoslari, uning shakllanish jarayoni va rivojlanish bosqichlari atroflicha tahlil qilinadi. Saylov huquqining konstitutsiyaviy asoslari, demokratik jamiyatda saylovlarning ahamiyati va ularni tashkil etish prinsiplari yoritilgan. Shuningdek, saylov qonunchiligi evolyutsiyasi, saylov tizimlarining turlari va ularning ijtimoiy-siyosiy hayotga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy saylov jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularni takomillashtirish yo'llari va mavjud muammolar ham tahlil etilib, demokratik huquqiy davlat barpo etishdagi saylov institutining o'rni va roli batafsil yoritiladi.*

***Калит so'zlar:** saylov tizimi, majoritar saylov, proporsional saylov, saylov huquqi, mutanosiblik prinsipi, ovoz berish tartibi, saylovda tenglik prinsipi, yalpi umumiylik prinsipi, yashirinlik va ochiqlik prinsiplari.*

**THE LEGAL BASIS OF THE ELECTORAL SYSTEM AND THE STAGES OF ITS
DEVELOPMENT**

Abstract. *This article will cover in detail the place and importance of civil society today, the concept of civil society institutions, its composition and types. It will also analyze the existence of problems in the development of civil society institutions related to the rights of trade unions, political parties, societies of scientists, non-governmental non-profit organizations, their relationship with government, their role in democratic processes and building a rule of law, as well as the constitutional structure of the country.*

Key words: *the electoral system, the majoritarian model of election, the proportional model of election, the right to vote, the proportional principle, the voting procedure, the principle of equality in voting, the principle of universality, the principle of secrecy and openness.*

ВВЕДЕНИЕ: В сегодняшнюю эпоху глобализации и развития демократических процессов правовые основы избирательной системы и ее совершенствование остаются одним из актуальных вопросов. Выборы, как один из основных принципов любого демократического государства, позволяют гражданам свободно выражать свою политическую волю, формировать государственную власть и участвовать в управлении обществом. Поэтому создание правовых основ избирательной системы и ее развитие входит в число приоритетных задач каждого демократического общества. Изучение избирательного права и этапов становления избирательной системы, анализирование их исторического развития и глубокое понимание современной избирательной практики приобретают важное теоретическое и практическое значение для укрепления демократических ценностей и построения правового государства.

На сегодняшний день принято множество законов, нормативных актов и конституционных норм, регулирующих избирательную систему. В частности, в важных статьях Конституции Республики Узбекистан особое внимание уделяется основным принципам, связанным с избирательным правом и избирательным процессом. Это еще больше укрепляет место института выборов в жизни государства и общества, также способствует повышению политической активности граждан.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: Избирательное право признано во всем мире одним из основных конституционных и политических прав, которое дает гражданам возможность свободно избирать своих представителей в органы государственной власти.

Aprel, 2025-Yil

Осуществление гражданами своего избирательного права без каких-либо препятствий является одной из основных гарантий их участия в государственном управлении. В процессе выборов в обществе ярко проявляются различные мнения, желания и мечты граждан, общественные настроения. Избирательная система является одним из основных институтов современной демократии и выступает как одна из основных форм выражения воли народа и участия в политическом процессе. При этом выборы являются основным средством формирования представительных органов — парламента, местных советов и органов самоуправления, а также занятия некоторых высших государственных должностей (например, президентство).

Термин "**выборы**" означает еще и то, что во всех демократических государствах граждане активно участвуют в процессе формирования органов государственной власти, объединяясь в общественные организации и объединения. В специальной главе XXII Конституции Республики Узбекистан, известной как "Избирательная система", закреплены две важные конституционные нормы, а именно статьи 128-129. Сегодня практически во всех странах Конституция принята в качестве основной основы избирательного права. В связи с этим Конституция Республики Узбекистан также составляет прочную правовую основу избирательной системы. Правовые основы избирательной системы в Республике Узбекистан определены Конституцией и избирательным законодательством, которые, во-первых, обеспечивают справедливое, беспристрастное, прозрачное и открытое проведение избирательных процессов с опорой на демократические принципы; во-вторых, гарантирует права, свободы и интересы граждан, участвующих в выборах; в-третьих, закрепляет правовые механизмы, позволяющие институтам гражданского общества, в частности политическим партиям, реализовывать в избирательном процессе свои программные цели и задачи.

Избирательное право является одним из основных политических прав, которое предоставляет гражданам возможность формировать представительные органы и избирать своих представителей. Использование гражданами избирательного права без каких-либо препятствий признается важнейшим проявлением их непосредственного участия в управлении государством.

Во многих источниках при определении понятия "избирательное право" учитывается, что оно употребляется в двух основных значениях, и объясняется на этом основании. "Избирательное право" используется в двух разных значениях.

Апрел, 2025-Ҳил

Во-первых, избирательное право-это система правовых норм, регулирующих деятельность государственных органов, которые формируются путем выборов. Во — вторых, избирательное право-это право граждан участвовать в формировании выборных органов, то есть возможность осуществлять право избирать себя (пассивное избирательное право) и избирать других (активное избирательное право).

Однако термин "избирательное право" не ограничивается этими двумя значениями.

Он также используется в отношении комплекса правовых норм, регулирующих избирательные отношения, то есть как правовой институт. Кроме того, "избирательное право" также встречается как название отдельного учебного курса. Этот учебный курс направлен на обучение избирательным отношениям и правовым нормам, которые их регулируют.

Мажоритарная избирательная система-сегодня считается одной из самых распространенных избирательных систем в мире. В этой системе результаты выборов определяются по принципу большинства. Внутри мажоритарная система делится на избирательные формы, основанные на абсолютном большинстве, квалифицированном большинстве и относительном большинстве. Слово **"мажоритарный"** происходит *от французского* и означает **"большинство"**. Мажоритарная система считается одним из наиболее широко используемых методов выборов во всем мире. Эта система особенно целесообразна для государств, где политические партии еще не обладают достаточной властью и не ведется необходимая политическая деятельность для привлечения на свою сторону широких слоев населения.

Другой распространенной формой избирательных систем является **пропорциональная избирательная система**. Пропорциональная система обычно широко используется в странах с сильными и активными политическими партиями. В этой системе избиратель голосует не непосредственно за конкретного кандидата, а за список, составленный политическими партиями, тем самым поддерживая их политическую ориентацию, а также избирательные программы. По результатам выборов распределяются депутатские места в парламенте (представительном органе) в зависимости от того, за какую партию проголосовали избиратели. При этом большинство голосов не теряется, а выражается определенным количеством мест. В пропорциональной системе происходит конкуренция между партийными списками, а не между отдельными кандидатами. По этой причине партии стремятся включить в свои списки больше известных и уважаемых личностей.

Апрел, 2025-Ҳил

Подробные информации о составе, деятельности гражданского общества и их правах закреплены в Конституции Республики Узбекистан, Избирательный Кодекс Республики Узбекистан, в законе Республики Узбекистан “О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан”, в законе “О выборах Республики Узбекистан” и ряд других законов и нормативно-правовых актов.

Согласно статье **128** Конституции Республики Узбекистан, граждане страны имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти.

Закон гарантирует, что каждый гражданин, имея один голос, может свободно и на равных основаниях выражать свою волю на выборах. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы Президента Республики Узбекистан, Законодательной палаты Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и представительных органов областей, районов и городов обычно проводятся в первое воскресенье третьей декады октября — года окончания их конституционного срока полномочий. Однако досрочные выборы также могут быть назначены в случаях, предусмотренных Конституцией. Избирательным правом граждане обладают по достижении ими 18-летнего возраста. Однако лица, признанные судом недееспособными или приговоренные к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут участвовать в выборах. Лишение их избирательных прав должно основываться только на решении суда, ограничение избирательного права граждан в иных формах не допускается. В Республике Узбекистан граждане не могут быть одновременно депутатами двух и более представительных органов. Члены Сената Олий Мажлиса также избираются особым образом — тайным голосованием на совместных заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, депутатов областей и районов.

А порядок проведения выборов определяется и регулируется отдельными законодательными актами.

Статья **129** Конституции Республики Узбекистан устанавливает Создание Центральной избирательной комиссии для проведения выборов Президента Республики Узбекистан, выборов в Олий Мажлис, представительные органы государственной власти областей, районов, городов, а также референдумов. Эта комиссия была создана Олий Мажлисом Республики Узбекистан, и ее деятельность осуществляется с опорой на такие основные принципы, как независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.

Апрел, 2025-Йил

Центральная избирательная комиссия несет ответственность за проведение выборов и референдумов, ее деятельность осуществляется на постоянной основе и вся работа осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан. Члены Центральной избирательной комиссии избираются Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан по рекомендации Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и ташкентских городских кенешей народных депутатов. Председатель Центральной избирательной комиссии избирается по предложению Президента Республики Узбекистан из числа членов комиссии сроком на пять лет. Однако одно лицо не может быть председателем Центральной избирательной комиссии более двух сроков подряд, что служит для обеспечения совместной работы комиссии и относительно равного распределения полномочий.

Избирательный кодекс Республики Узбекистан является основным правовым документом, определяющим порядок организации и проведения выборов и референдумов в Республике Узбекистан. В настоящем Кодексе четко прописаны избирательные права, все процедуры, касающиеся организации и проведения выборов, а также деятельность органов, ответственных за управление избирательным процессом. Избирательный кодекс также определяет права, обязанности и ответственность всех сторон, участвующих в избирательном процессе, то есть избирателей, избирательных комиссий, политических партий и кандидатов. При этом обеспечивается справедливость, прозрачность, проведение выборов на демократических принципах.

Избирательный кодекс содержит подробную информацию об избирательной системе Республики Узбекистан, структуре и деятельности избирательных комиссий, порядке проведения выборов и референдумов, регистрации избирателей, наблюдении за избирательным процессом, объявлении результатов выборов и других важных вопросах.

При этом особое внимание будет уделено беспристрастному, справедливому и прозрачному проведению выборов, а также защите избирательных прав граждан. Нормы и требования к ним, регулирующие деятельность Центральной избирательной комиссии, Избирательных комиссий, государственных органов и иных учреждений, вмешивающихся в избирательный процесс, а также вопросы защиты избирателей и разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе выборов, изложены в Кодексе. Избирательный кодекс также направлен на обеспечение борьбы со всеми препятствиями в осуществлении избирательных прав граждан, благодаря чему гарантируется беспристрастность и формирование справедливых результатов в избирательном процессе.

Апрел, 2025-Ҳил

Закон “О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан” является основным правовым актом, определяющим порядок избрания членов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (Парламента) Республики Узбекистан. Этот закон регулирует избирательную систему, избирательный процесс и деятельность избирательных комиссий.

Он служит для защиты прав избирателей, обеспечения прозрачности избирательного процесса и гарантии справедливого проведения выборов. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при котором гражданам предоставляется равное право голоса. Для участия в выборах граждане должны быть старше 18 лет. Голоса избирателей подаются тайно, и избирательный процесс должен проводиться свободно и беспристрастно.

Для организации избирательного процесса создается Центральная избирательная комиссия и другие избирательные комиссии. Они будут отвечать за организацию выборов, регистрацию избирателей, подсчет результатов выборов и защиту избирательных прав.

Деятельность избирательных комиссий строится на принципах независимости, законности, гласности и справедливости. Кандидаты регистрируются для участия в выборах в установленном законом порядке. Проверяется правовой статус и избирательное право политических партий и кандидатов, участвующих в выборах. Споры и жалобы, возникающие в ходе избирательного процесса, разрешаются соответствующими судебными и компетентными органами. С объявлением результатов выборов избирательный процесс завершается, и избранные депутаты начинают свои полномочия.

Все этапы избирательного процесса четко регламентированы законом, и все участники должны действовать в соответствии с юридическими требованиями.

Настоящий Закон Республики Узбекистан направлен на обеспечение справедливого и беспристрастного проведения избирательного процесса, служит повышению политического участия граждан в демократическом обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Избирательная система-основа любого демократического общества, правовые основы и этапы развития которого играют важную роль в формировании государственного управления. Правовые основы избирательной системы в Республике Узбекистан определены Конституцией, Избирательным кодексом и другими нормативными правовыми актами, целью которых является обеспечение справедливого, прозрачного, свободного и равного проведения выборов. Гарантия избирательного права, политическая активность граждан и их участие в государственном управлении являются важным элементом развития демократических процессов.

Aprel, 2025-Yil

Существует ряд этапов развития избирательной системы, которые включают совершенствование избирательного законодательства, укрепление избирательных комиссий, защиту прав избирателей, обеспечение прозрачности избирательного процесса.

Избирательная система Узбекистана при этом постоянно совершенствуется, опираясь на международные стандарты и демократические принципы.

Таким образом, правовая основа избирательной системы является одним из успехов государства на пути к демократии. Правильный подход к нему позволяет гарантировать эффективную реализацию политических прав граждан. В будущем большие результаты могут быть достигнуты на пути построения демократического государства за счет дальнейшего совершенствования избирательной системы, повышения ее прозрачности и более широкого вовлечения граждан в политические процессы.

Использованные источники:

1. Конституция Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Избирательный кодекс Республики Узбекистан <https://www.lex.uz/acts/4386846>
3. Закон “О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан” <https://www.lex.uz/acts/71045>
4. И.Р. Беков, Х.И. Ботиров “Конституционные основы избирательной системы”

MODERN SCIENCE
& RESEARCH